

ESTATE
2023
report meteo-climatico
sulla Toscana

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 38 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Ramona Magno, Gianni Messeri, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani, Roberto Vallorani.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

DOI: [10.5281/zenodo.8367639](https://doi.org/10.5281/zenodo.8367639)

ESTATE

2023

Sezioni

1.ITALIA: anomalie termiche estate 2023

2.TOSCANA: andamento delle temperature

3.TOSCANA: ondate di calore, giorni molto caldi, notti tropicali

4.TOSCANA: andamento delle precipitazioni

5.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020

6.FOCUS: Dinamica della circolazione globale

2023

ITALIA: anomalie termiche estate 2023

Estate 2023, in Italia l'ottava più calda dal 1800

Secondo il CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) l'estate 2023 è stata l'ottava più calda dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1800.

Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello italiano l'estate 2023 ha fatto registrare uno scarto di +1.04 °C.

Scarto maggiore per le minime (+1.13 °C) rispetto ai valori delle massime (+0,92 °C).

Due le ondate di calore più intense: una ha colpito il centro-sud a luglio con decine di nuovi record assoluti (es: Olbia 47.4°C, Palermo 47°C, Cagliari 44.6 °C, Roma Vaticano 42.9 °C); l'altra ha colpito il centro-nord in Agosto.

L'estate più calda per l'Italia continua ad essere quella del 2003 con +2.58 °C.

rispetto al 1991-2020

Estate 2023, in Italia l'ottava più calda dal 1800

Piogge e situazione siccità nel breve periodo

Situazione periodo estivo (3 mesi)

Dal punto di vista delle precipitazioni, il trimestre estivo si è chiuso in media su buona parte dell'Italia, con zone addirittura in surplus. In particolare, sono state le **piogge di giugno che hanno ridotto il deficit di breve periodo** nelle regioni settentrionali.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 3 mesi
(Giugno - Agosto 2023)

Piogge e situazione siccità nel lungo periodo: il Nord soffre ancora

SPI 24 mesi
(Settembre 2021 - Agosto 2023)

Situazione lungo periodo (24 mesi)

Allungando lo sguardo al deficit accumulato negli ultimi 24 mesi, su alcune zone del **nord Italia** **permane una siccità da moderata ad estrema** che continua ad influire soprattutto sulle riserve idriche sotterranee. Le piogge autunnali saranno molto importanti in queste aree.

2023 Estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

**TOSCANA:
andamento
delle temperature**

In Toscana la 6° più calda dal 1955

L'estate 2023, decisamente più calda del normale, si colloca al 6° posto tra le più calde a partire dal 1955.

L'anomalia di temperatura relativamente alle 4 stazioni meteorologiche di FI, AR, GR e PI è stata di +1.1 °C, rispetto al periodo 1991-2020.

Per la Toscana le 3 estati più calde sono state quelle del 2003, del 2022 e del 2015 (rispettivamente con anomalie di +3.4 °C, + 2.3 °C e +1.3 °C).

Ad un **giugno** caldo, ma non caldissimo, (ottavo giugno più caldo con un'anomalia di +0,9 °C) è seguito il quinto mese di **luglio** più caldo (+1.8 °C) ed un mese di **agosto** con anomalia meno marcata, (+0.6 °C, tredicesimo più caldo), nonostante la lunga ondata di calore tra la seconda e terza decade del mese.

+1.1°C

rispetto al 1991-2020

+2.7°C

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA estate dal 1955

2023 Estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

TEMPERATURA

anomalia temperatura media

rispetto al 1991-2020

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

TEMPERATURA

anomalia temperatura minima

+1.28°C

rispetto al 1991-2020

Più anomale le minime rispetto alle massime. L'anomalia delle temperature minime è stata di circa +1.3 °C; mentre per le massime si è attestata nel trimestre a circa +0.9 °C.

temperature estate 2023

Come mostra il grafico, nel trimestre estivo **hanno di gran lunga prevalso i giorni con temperatura sopra media** rispetto a quelli con temperatura inferiore (64 vs 28).

Il giorno che ha mostrato lo scarto positivo più marcato è stato il 21 agosto (5.0 °C sopra la media), mentre il 5 agosto si è distinto per la più evidente anomalia negativa (4.7 °C sotto la media).

64

giorni sopra media

28

giorni sotto media

Caldo anomalo nella seconda decade di luglio e nella seconda parte del mese di agosto; "fredda" la prima decade di agosto.

Molto più caldi del normale i periodi 8-20 luglio e 14-26 agosto; decisamente anomalo l'episodio di freddo della prima decade di agosto (4-9 agosto).

Il **giorno più caldo** dell'estate 2023 è stato il **21 agosto**, mentre quello più freddo è stato il **4 giugno**; rispettivamente, in queste due giornate, la temperatura media giornaliera è stata di 29.8 °C e 19.4 °C.

giorno più **caldo** dell'estate 2023 il **21 agosto**

29.8 °C

giorno più **freddo** dell'estate 2023 il **4 giugno**

19.4 °C

anomalia temperatura **media** mensile

giugno

luglio

agosto

anomalia temperatura minima mensile

giugno

luglio

agosto

2023 Estate

TOSCANA

**ONDATE DI CALORE
GIORNI MOLTO CALDI
NOTTI TROPICALI**

ONDATE DI CALORE: quadruplicate in 50 anni

Aumenta in modo significativo il **numero delle ondate di calore**, con almeno 3 giorni consecutivi molto caldi. Quasi **quadruplicato** oggi il **numero delle ondate di calore** rispetto al periodo 1961-1990.

definizione ondata di calore

Ci si riferisce ad una ondata di caldo quando si verifica un periodo di almeno 3-6 giorni consecutivi (ondata di calore di breve durata) o almeno 7 giorni consecutivi (ondata di calore di lunga durata) con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

ONDATE DI CALORE sempre più lunghe

Aumenta anche significativamente la **durata massima delle ondate di calore** che è oggi quasi **triplicata** rispetto al periodo 1961-1990.

definizione durata massima

La durata massima delle ondate di calore è il massimo numero di giorni consecutivi molto caldi, anno per anno, (estate per estate) e cioè la durata dell'ondata di calore più lunga.

Massimo numero di giorni consecutivi molto caldi Media AR; FI; GR; PI.

Quadruplicato il n° di GIORNI MOLTO CALDI

Giorni molto caldi in estate Media AR; FI; GR; PI.

in parallelo cresce anche **il numero di giorni molto caldi che sono quadruplicati** rispetto al periodo 1961-1990.

definizione giorni molto caldi

Un giorno molto caldo è quello con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

tendenza statisticamente significativa

NOTTI TROPICALI: più del doppio dal 1955 ad oggi

Aumenta significativamente il **numero delle notti tropicali, più che raddoppiate** oggi rispetto al periodo 1961-1990.

definizione notte tropicale
Un giorno con notte tropicale è quello nel quale la temperatura minima è superiore a 20 °C.

Notti tropicali in estate a FIRENZE

tendenza statisticamente significativa

2023 Estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

**TOSCANA:
andamento
delle precipitazioni**

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stata un'estate un po' più piovosa del normale (**+27%**) ma con precipitazioni molto mal distribuite a livello spaziale e temporale.

Piogge in media o poco sopra media sul Nord-Ovest (province di MS, LU, PT) e sul grossetano (rispettivamente +14 e +18 %). 40% di pioggia in più sulle zone centrali della regione con forti surplus sulle province di Livorno, Pisa e Siena.

+27% di pioggia
totale Toscana

Nord-Ovest +14%

Centro +40%

Sud +18%

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

piogge
+27%
rispetto al
1991-2020

Si noti come su gran parte delle zone occidentali e sul senese, a fronte di giorni piovosi non così superiori al normale (img dx), sono emersi alcuni importanti surplus di pioggia (img sx). Ciò vuol dire che **in queste zone quando è piovuto le piogge sono state più abbondanti della media**, mentre sulle province di Pistoia, Prato e Firenze **quando è piovuto le precipitazioni sono state meno abbondanti**.

deficit/surplus da inizio anno a fine agosto

LIVORNO

PISA

FIRENZE

AREZZO

L'andamento delle piogge da inizio gennaio a fine agosto permette di osservare alcune differenze nei capoluoghi. **Livorno** e **Pisa** mostrano un andamento a scalino delle piogge estive dovuto a singoli importanti episodi precipitativi di fine giugno e fine agosto. Da una situazione di deficit moderato/lieve a inizio estate, siamo passati ad una di surplus.

A **Firenze** invece una situazione opposta per cui l'assenza di piogge estive ha portato ad un deficit maggiore, ad oggi il più importante dell'anno.

Arezzo mostra infine una situazione pressoché costante di surplus di piogge, con un periodo estivo che ha addirittura amplificato tale andamento.

anomalie mensili di precipitazione

giugno

luglio

agosto

percentuale di pioggia osservata rispetto alla media

↑ giugno +76%

↓ luglio -49%

↑ agosto +26%

anomalie mensili dei Giorni di Pioggia

giugno

luglio

agosto

Giorni di Pioggia - percentuale rispetto alla media

TREND di precipitazione in estate dal 1955

Pioggia estate

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

2023 ESTATE

CLIMATOLOGIA TOSCANA i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo di riferimento climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

Climatologia mese di GIUGNO

mm pioggia medi giugno (1991-2020)

temperatura media giugno (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	13,2 °C	Massa	17,5 °C
Firenze	16,0 °C	Pisa	15,3 °C
Grosseto	15,0 °C	Prato	17,0 °C
Livorno	18,3 °C	Pistoia	15,5 °C
Lucca	16,1 °C	Siena	15,2 °C

Massime

Arezzo	28,0 °C	Massa	26,6 °C
Firenze	29,1 °C	Pisa	27,0 °C
Grosseto	28,4 °C	Prato	29,0 °C
Livorno	25,5 °C	Pistoia	28,7 °C
Lucca	28,7 °C	Siena	27,1 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	6/55	Massa	6/64
Firenze	5/48	Pisa	4/38
Grosseto	3/26	Prato	5/49
Livorno	4/34	Pistoia	5/53
Lucca	6/71	Siena	6/52

i più freddi 1980, 1969, 1956 **i più caldi** 2003, 2022, 2017

Climatologia mese di LUGLIO

mm pioggia medi luglio (1991-2020)

temperatura media luglio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	15.4 °C	Massa	19.9 °C
Firenze	18.3 °C	Pisa	17.9 °C
Grosseto	17.8 °C	Prato	19.4 °C
Livorno	20.9 °C	Pistoia	17.7 °C
Lucca	18.3 °C	Siena	17.7 °C

Massime

Arezzo	31.4 °C	Massa	29.2 °C
Firenze	32.2 °C	Pisa	29.9 °C
Grosseto	31.4 °C	Prato	32.0 °C
Livorno	28.5 °C	Pistoia	31.8 °C
Lucca	31.5 °C	Siena	30.5 °C

Pioggia

giorni/mm

Arezzo	4/40	Massa	3/40
Firenze	3/26	Pisa	2/29
Grosseto	2/19	Prato	3/29
Livorno	2/23	Pistoia	3/39
Lucca	3/39	Siena	3/29

i più freddi

1980, 1981,
1966, 1978

i più caldi

2015, 2022, 2003

Climatologia mese di AGOSTO

mm pioggia medi agosto (1991-2020)

temperatura media agosto (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	15,4 °C	Massa	20,1 °C
Firenze	18,5 °C	Pisa	18,5 °C
Grosseto	18,4 °C	Prato	19,5 °C
Livorno	21,1 °C	Pistoia	17,8 °C
Lucca	18,2 °C	Siena	18,0 °C

Massime

Arezzo	31,7 °C	Massa	29,9 °C
Firenze	32,5 °C	Pisa	30,2 °C
Grosseto	31,8 °C	Prato	32,2 °C
Livorno	28,4 °C	Pistoia	32,2 °C
Lucca	31,7 °C	Siena	30,7 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	4/46	Massa	4/44
Firenze	4/40	Pisa	3/41
Grosseto	2/27	Prato	4/44
Livorno	3/29	Pistoia	4/46
Lucca	4/47	Siena	4/39

i più freddi 1976, 1968, 1977 **i più caldi** 2003, 2012, 2009

2023 Estate

Dinamica della circolazione globale

equator

Indici di teleconnessione e relativi impatti sulla stagione estiva

Le teleconnessioni climatiche influenzano la circolazione a grande scala a partire da anomalie o fenomeni meteorologici in atto in luoghi anche molto distanti sulla Terra. Nelle diverse stagioni ci sono teleconnessioni che hanno una influenza maggiore di altre. Quelle rilevanti in estate per l'area europea sono l'**intensità del monzone** africano e indiano, e la **temperatura superficiale del mare**, sia Atlantico che Mediterraneo (Sea Surface Temperature - SST). Anche l'oscillazione dell'**ENSO**, nelle sue manifestazioni note come El Niño e La Niña, incide sulla circolazione estiva, ma l'influenza sull'Europa è più limitata. In ultimo, l'andamento del **Vortice Polare**, influenzando la Primavera può avere ricadute sull'avvio della stagione estiva.

Per saperne di più: [GLOSSARIO Stagionali LaMMA](#)

**RECORD
ESTATE
2023**

A livello globale l'estate 2023 è stata la più calda mai osservata con un +1.52 °C rispetto al periodo preindustriale 1850-1900. Il 6 luglio a livello globale è stato il giorno con la temperatura media più alta mai osservata da quanto si effettuano le misurazioni con 17.23 °C. L'insorgenza di El Niño ha probabilmente avuto un impatto su molti di questi record.

Avvio d'estate ritardato da un finale di primavera fresco e piovoso

L'anomalo **riscaldamento stratosferico** avvenuto sul finire dell'inverno 2023 (Late Stratospheric Warming) (1), ha avuto impatti in troposfera nella primavera inoltrata (si veda immagine pagina successiva), determinando in Toscana, così come su gran parte dell'Italia, **un finale di aprile e un mese di maggio freschi e piovosi**.

Come spesso accade, l'accumulo di importanti quantitativi di umidità nel suolo tra Spagna e Francia, insieme al raffreddamento delle acque superficiali del Mediterraneo occidentale, ritarda l'inizio dell'estate, **abbassando drasticamente il rischio di ondate di calore precoci, come avvenuto nella prima parte di giugno 2023.**

(1) si veda "INVERNO 2023. Report meteo-climatico sulla Toscana"
DOI: 10.5281/zenodo.7867821

Vortice Polare e Stratospheric Warming

Il grafico mostra l'andamento dell'indice NAM (North-Annular Mode) che esprime la forza del Vortice Polare alle diverse quote, stratosferiche e troposferiche. Si evidenziano le **anomalie di pressione in quota**: nei colori giallo/rosso i blocchi anticiclonici (anomalie negative) nel celeste/violetto le strutture cicloniche (anomalie positive).

ITCZ e anticiclone “Africano”

Un altro fattore che influenza l'andamento dell'estate alle nostre latitudini, è la posizione e l'estensione della **Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ)**. Questa rappresenta l'area in cui i venti di caduta legati alle celle convettive comprimono i bassi strati atmosferici posti poco a sud del Tropico del Cancro (vedi figura pagina successiva), ed è determinata dall'intensità e dalla posizione dei nuclei precipitativi del monzone Africano.

Quando l'**ITCZ** si sposta verso nord si hanno spesso importanti espansioni dell'anticiclone Subtropicale “Africano” che arriva ed estendersi fin verso le zone del centro-sud Europa. Quando l'espansione dell'ITCZ interessa maggiormente la fascia dell'Africa occidentale, **West Region**, gli impatti maggiori sono su Spagna, Francia e centro-nord Italia, quando interessa la fascia orientale, **East Region**, le ripercussioni riguardano l'Italia meridionale, la Grecia e i Balcani.

andamento del monzone africano e ITCZ - 2°decade giugno

L'immagine mostra un esempio della posizione media del ITCZ (qui ITF position) nella seconda decade di giugno (linea rossa) a confronto con l'andamento climatologico (linea nera) e alla posizione nei precedenti 10 giorni (violetto). Le aree in verde/azzurro mostrano le cumulate di pioggia stimate da satellite per lo stesso periodo.

Current vs. Normal Dekadal ITF Position
and RFE Accumulated Precipitation (mm)
June 2023, Dekad 2

FONTE <https://climatereanalyzer.org>

ITCZ e le ondate di calore dell'estate 2023

Nell'estate 2023 l'azione del monzone Africano è stata più accentuata ad est (Sahel) rispetto al comparto occidentale, spingendo in questa area l'ITCZ maggiormente verso nord. Alcuni esempi di ondate di calore legate alla posizione dell'ITCZ:

- 1 La **breve ondata di calore di fine Giugno** registrata anche in Toscana può essere legata agli innalzamenti dell'ITCZ sia ad ovest che a est.
- 2 L'importante **ondata di calore di Luglio** (centro sud Italia, Grecia e Balcani) è principalmente imputabile ad innalzamenti dell'ITCZ ad est.
- 3 L'importante **ondata di calore di Agosto** (centro nord Italia ed Europa centro occidentale) è invece attribuibile all'azione congiunta del Monzone Africano sia ad ovest che ad est.

ITCZ e ondate di calore dell'estate 2023

Mean Western Portion of the ITF: Averaged 10W to 10E
As of: September 2023, Dekad 2

Mean Eastern Portion of the ITF: Averaged 20E to 35E
As of: September 2023, Dekad 2

Correlazione tra le 3 ondate di calore dell'estate 2023 e la posizione dell'ITCZ.

El Niño protagonista dell'estate più calda a livello globale

La mappa mostra l'anomalia di temperatura superficiale (terra e mare) a livello globale per il periodo giugno-agosto 2023. Si nota chiaramente l'insorgere di El Niño: il rosso scuro a largo delle coste di Perù, Ecuador e Colombia sta ad indicare il riscaldamento delle acque di superficie del Pacifico Occidentale Equatoriale.

m Temperature Anomaly (°C)
JA 2023 - 1991-2020

ECMWF ERA5 (0.5x0.5 deg)

© Sep 26 08:55:18 UTC 2023

ClimateReanalyzer.org | Climate Change Institute | University of Maine

Le due fasi di ENSO: El Niño e La Niña

Warm anomalies during 10 strongest El Niños are stronger and farther east

Cool anomalies during 10 strongest La Niñas are weaker and farther west

El Niño e La Niña sono le due fasi opposte, la calda e la fredda, di un fenomeno oscillatorio delle temperature del Pacifico tropicale noto come El Niño Southern Oscillation (ENSO). Nelle sue fasi intense El Niño influenza il clima di aree del pianeta anche molto distanti, ma gli effetti e le ripercussioni a livello europeo sono più contenute.

Sull'Italia El Niño gioca solo un ruolo secondario

L'estate 2023 ha visto il rapido aumento delle temperature superficiali delle acque del Pacifico Occidentale Equatoriale; la rapida transazione da fase ENSO negativa (Niña) a quella positiva (Niño) che ha sicuramente contribuito a determinare **l'estate più calda a livello globale dal 1850**. Ma in Europa e in Italia El Niño gioca solo un ruolo secondario.

L'estate 2023 non è stata infatti eccezionalmente calda in Europa e in Italia, risultando la quinta più calda per l'Europa, l'ottava per l'Italia dal 1800 (la sesta per la Toscana dal 1955). Una conferma questa di come **l'impatto del Niño risulti secondario sulle nostre zone**.

Temperature record in Atlantico

Anche le temperature superficiali degli oceani giocano un ruolo importante sul clima globale. Il grafico mostra come le **temperature superficiali (SST) del Nord Atlantico nel 2023** siano state davvero da record: **mai così alte dal 1850**, da quando le SST vengono osservate e ricostruite a livello globale. Questo calore in eccesso ha ripercussioni importanti sulla circolazione atmosferica e sui fenomeni meteorologici che ne conseguono, con effetti difficilmente stimabili sia a scala globale che a quella locale.

SST - Sea Surface Temperature
Temperatura superficiale del mare

Fonte: [Noaa](#), [Maine Climate Office](#), [Climate Change Institute](#), [University of Maine](#).

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche